

GOMOSISTEINEMIYA BO'LGAN BEMORLARDA YURAK ISHEMIK KASALLIGINI KECHISH XUSUSIYATLARINI BAHOLASH

Nizamov Ulug'bek Ergashovich

Toshkent Davlat tibbiyot universiteti 1-son oilaviy tibbiyotda ichki kasalliklar va preventiv tibbiyot asoslari kafedrasasi, t.f.n
e-mail: NizamovUlugbekErgashovich@gmail.com
+99893 590 47 47

Muhammadiyev Sharofiddin Baxtiyorovich

Toshkent Davlat tibbiyot universiteti 1-son oilaviy tibbiyotda ichki kasalliklar va preventiv tibbiyot asoslari kafedrasasi, magistr talabasi
e-mail: sobirbek.sharofiddin@gmail.com
+99891 236 09 09

Sobirova Azizaxon Dilshodovna

Toshkent Davlat tibbiyot universiteti ko'p tarmoqli klinikasi, "Kardiologiya"
bo'limi, kardiolog e-mail: Doctor-aziza1991@mail.ru
+99895 118 11 03

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862291>

Mavzuning dolzarbligi. Gomosisteinemiya — qonda gomosistein darajasining oshishi bilan kechuvchi metabolik buzilish bo'lib, u endotelial disfunktsiya, ateroskleroz va tromboz rivojlanishini kuchaytiradi. Bu holat yurak ishemik kasalligi (YIK) og'irligini oshirishi, stenokardiya chastotasini ko'paytirishi va koronar qon oqimini yomonlashtirishi bilan bog'liq.

Tadqiqotning maqsadi: gomosisteinemiya bo'lgan YIK bemorlarida kasallik kechishini baholash hamda davolashdan oldingi va keyingi ko'rsatkichlarni statistik tahlil qilish.

Materiallar va usullar Tadqiqotga YIK tashxisi qo'yilgan 60 nafar bemor jalb qilindi. Ular 2 guruhga bo'lindi: 1-guruh (n=30): gomosisteinemiya mavjud (≥ 15 mkmol/L), 2-guruh (n=30): gomosistein normada (≤ 14 mkmol/L). Baholangan ko'rsatkichlar: Stenokardiya xuruji soni (haftasiga), NT-proBNP darajasi (pg/ml, 6 daqiqalik yurish testi (6-MYT, metr). Tahlil oldingi (baseline) va 12 haftalik davolashdan keyingi natijalar bo'yicha olib borildi. Statistik tahlil: $p < 0,05$ ahamiyatli deb qabul qilindi.

Natijalar: Tadqiqot uchun 57 ± 8 yoshdagi bemorlar jalb qilindi. Bemorlar 12 hafta davomida nazoratda bo'ldilar. Gomosisteinemiya bo'lgan asosiy guruhda stenokardiya chastotasi (haftada) 6 ± 2 , nazorat guruhida 4 ± 2 (0.001); NT-proBNP (pg/ml) miqdori asosiy guruhda 465 ± 120 , nazorat guruhida 310 ± 95 ($p=0.002$); 6 daqiqalik yurish testi (metr) asosiy guruhda 365 ± 42 , nazorat guruhida 412 ± 38 (0.001);

Muhokama. Tadqiqot natijalari gomosisteinemiya YIKning klinik kechishini og'irlashtirishini ko'rsatadi. Bunday bemorlarda stenokardiya xurujlari soni ko'p, NT-proBNP balandroq va jismoniy bardoshlik past. Bu holat gomosisteinning endotelial stress, oksidativ zarar va tomir rigidligini oshirishi bilan izohlanadi.

Xulosa. Gomosisteinemiya mavjud YIK bemorlarda kasallik og'irroq kechadi. Baseline ko'rsatkichlar bo'yicha barcha asosiy parametrlar sezilarli farq bilan ajralgan ($p < 0,05$). Davolashdan keyin natijalar yaxshilangan bo'lsa-da, farq saqlanib qolgan ($p < 0,05$). Gomosistein darajasi YIK og'irligini prognoz qilishda mustaqil marker bo'lishi mumkin.

1. Ravshanov Z. Determination of mineral location coordinates in geotechnology and mining enterprises //Scienceweb academic papers collection. – 2023.

